

ITALY

ITALY

**МЕЖДУ РЕАЛЬНОСТЬЮ И ФАНТАЗИЕЙ: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ В ПРОЗЕ Е. МУРАШОВОЙ****Нишонова Диёра Турсуновна**магистрант 2 курса Казанского (Федерального)
университета, Казань, Россия<https://doi.org/10.5281/zenodo.12196879>

Аннотация. Статья посвящена анализу образа параллельного мира в повестях Е. Мурашовой "Гвардия тревоги" и "Класс коррекции". Автор исследует функции фантастического элемента в произведениях писательницы, выявляя его связь с традициями В. Крапивина и бр. Стругацких. Особое внимание уделяется образу ребенка-инвалида как проводника в мир фантазии, а также проблеме соотношения реального и иллюзорного в подростковой литературе.

Ключевые слова и выражения: подростковая литература, фантастика, параллельный мир, реальность, иллюзия, "Гвардия тревоги", "Класс коррекции"

Творчество Елены Мурашовой, обращенное к проблемам подростков, неизменно привлекает внимание читателей и вызывает споры критиков. Одной из ключевых особенностей ее поэтики становится введение фантастического элемента, который, однако, не уводит от реальности, а, наоборот, помогает глубже ее осмыслить.

Обращение Елены Мурашовой к фантастическому элементу в повестях "Гвардия тревоги" и "Класс коррекции" демонстрирует нетривиальный подход к использованию мотива параллельного мира в подростковой литературе. В отличие от традиционного эскапизма, характерного для жанра, Мурашова наделяет фантастическое пространство глубокими социальными коннотациями. В повести "Гвардия тревоги" фантастическое материализуется в образе виртуального мира, созданного гениальным программистом Робертом. Этот виртуальный мир, однако, не является утопическим пространством бегства от реальности. Напротив, он становится своеобразным полигоном для моделирования и решения проблем, актуальных для современного общества. Взаимодействие героев в виртуальном мире позволяет им острее ощутить сложность морального выбора, значение дружбы и ответственности за свои поступки. Тем самым уже в "Гвардии тревоги" проявляется тенденция, характерная и для других произведений Мурашовой: фантастическое становится инструментом исследования реальности, а не

ITALY

ITALY

отрицания ее сложности. Наиболее ярко эта тенденция проявляется в повести "Класс коррекции". Параллельный мир, куда попадает главный герой Антон вместе с одноклассниками, описывается как фэнтезийный, магический, но в то же время "реальный". Он становится своеобразным зеркалом, отражающим недостатки и несправедливость реального мира. В нем исполняются сокровенные желания героев: например, Витька, страдающая от нехватки материнской любви, обретает в параллельном мире заботливую мать. Однако мир "земляничных полей" не является утопией. Герои сталкиваются здесь с испытаниями, аналогичными тем, что ждут их в реальности. Более того, волнения и настроения повседневной жизни вторгаются и в это волшебное пространство.

Образ Юры, ребенка-инвалида, наделенного способностью перемещаться в параллельный мир в повести Е. Мурашовой "Класс коррекции", вызвал неоднозначные толкования в литературно-критическом дискурсе. Часть исследователей усмотрела в этом художественном решении опасную тенденцию к "эскапизму", уходу от реальности в мир иллюзий. По их мнению, наделение ребенка с ограниченными возможностями такой способностью может трактоваться как своеобразная форма "ухода" от решения реальных социальных проблем, связанных с интеграцией людей с инвалидностью в общество.

В то же время, другие исследователи, напротив, усматривают в образе Юры отсылку к архетипу "божественного ребенка", описанного Л. Головиной. Этот архетип характеризуется особым, сакральным статусом ребенка, его "пограничным" положением между мирами, способностью проникать в сферы, недоступные для "обычных" людей. В этом контексте, способность Юры перемещаться в параллельный мир трактуется не как бегство от реальности, а как проявление его особой миссии, возможности трансформировать мир вокруг себя силой своего воображения и духа. Образ параллельного мира в повестях Мурашовой перекликается с традициями В. Крапивина и бр. Стругацких. Как и у Крапивина, переход в иной мир связывается с мотивом освобождения, обретения защиты. В то же время критики отмечают и влияние "Гадких лебедей" Стругацких, усматривая в образах героев Мурашовой черты "детей-койво".

Фантастический элемент в прозе Елены Мурашовой играет особую роль, выходя за рамки традиционных литературных клише. Автор не ограничивается использованием фантастики как инструмента для создания занимательного сюжета или бегства от реальности. Напротив,

Мурашова обращается к фантастическому как к средству исследования онтологических проблем, глубинных экзистенциальных вопросов, волнующих современного подростка. Способность героев Мурашовой перемещаться в параллельные миры становится метафорой стремления к самопознанию, поиску своего места в мире, характерного для подросткового возраста. Внутренний мир героев, их страхи, комплексы, желания находят отражение в фантастических образах и ситуациях. Так, параллельные миры у Мурашовой не противопоставлены реальности, а служат своеобразным зеркалом, отражающим её сложность и неоднозначность.

Важно отметить, что фантастические миры у Мурашовой не представляют собой идеальных утопий. Они также населены проблемами, конфликтами, требующими от героев не меньших, а порой и больших душевных сил, чем реальность. В этом проявляется гуманистический пафос творчества Мурашовой, утверждающей, что подлинное взросление невозможно без принятия мира во всей его сложности и противоречивости, как внешней, так и внутренней. Обращаясь к фантастике, она создает своеобразный сплав реального и иллюзорного, который делает ее произведения настолько притягательными и заставляющими задуматься о сложности и противоречивости нашего мира.

Литература:

1. Мурашова Е.В. Гвардия тревоги / Е.В. Мурашова. – М.: Самокат, 2008.
2. Мурашова Е.В. Класс коррекции / Е.В. Мурашова. – М.: Самокат, 2014.
3. Крапивин В. В глубине Великого Кристалла / В. Крапивин. – Екатеринбург: Издательство «СОКРАТ», 2021.
4. Корсунский Е.А. О роли художественной литературы в познании психологии человека / Е.А. Корсунский // Вестник ТГУ. – 2013.